

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНО-ЦЕННОСТНОГО ОБЩЕНИЯ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ НА КИНОВСТРЕЧЕ**

**ORGANISING PROBLEM-VALUE COMMUNICATION IN ENGLISH WITH
SCHOOLCHILDREN AT A FILM MEETING**

ГЛЕБОВА КИРА ВАСИЛЬЕВНА,

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

ТУПИКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА,

к. фил. н., доцент,

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.

GLEBOVA KIRA VASILIEVNA,

N.G. Chernyshevsky Saratov State University.

TUPIKOVA SVETLANA EVGENIEVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

N.G. Chernyshevsky State University of Saratov.

Статья посвящена вопросу использования потенциала кинопедагогике в воспитательной деятельности педагога при организации проблемно-ценностного общения детей и молодежи. Акцентируется внимание на возможностях кинопедагогике в формировании ценностных ориентаций и социально значимых отношений современных школьников, нравственное воспитание подрастающего поколения. Рассматриваются особенности организации киновстречи как формы проблемно-ценностного общения и роль киновстреч в контексте изучения иностранного языка. Описываются синема-технологии и методы формального и неформального обучения педагогов. Определяется готовность педагогов применять данную технологию в практике работы с детьми и молодежью.

The article is devoted to the issue of using the potential of film pedagogy in the educational activity of a teacher in the organization of problem-value communication between children and youth. Attention is focused on the possibilities of film pedagogy in the formation of value orientations and socially significant relationships of modern schoolchildren, moral education of the younger generation. The features of the organization of film meetings as a form of problem-value communication and the role of film meetings in the context of learning a foreign language are considered. Cinema technologies and methods of formal and informal teaching of teachers are described. The readiness of teachers to apply this technology in the practice of working with children and youth is determined.

Ключевые слова: *киновстреча, кинопедагогика, внеклассная деятельность, проблемно-ценностное общение, английский язык, педагог, воспитатель.*

Key words: *film meetings, film pedagogy, extracurricular activities, problem-value communication, English, teacher, educator.*

В настоящее время важность знания английского языка как ключевого элемента успешного общения и карьерного роста неуклонно растет. Поэтому организация внеклассной деятельности по английскому языку для учащихся становится все более актуальной. Однако простое запоминание грамматических правил и новых слов недостаточно для

развития полноценных навыков общения на английском. Проблемно-ценностное общение, как эффективный метод организации внеклассных занятий по английскому, способствует развитию навыков и умений в общении и поднимает мотивацию учеников.

Проблемно-ценностное общение представляет собой вид общения, в ходе которого ребенок формирует свою собственную систему ценностей в процессе обсуждения различных жизненных ситуаций и проблем. Рассмотрим сам термин «проблемно-ценностное общение». Терминологический словарь определяет проблему как поисковую форму научного знания, возникающую в процессе изучения вопросов или целостных концепций. комплекс вопросов используется для оценки уровня изученности объекта и определения направления будущих исследований. Ценность – это термин, часто употребляемый в философии и социологии, который указывает на важность определенных явлений для человека, общества и культуры [6, с. 142]. Таким образом, в данной статье придерживаемся мнения о том, что проблемно-ценностное общение – это такой вид общения или способ взаимодействия, при котором в процессе обсуждения конкретной жизненной проблемы у человека формируются его ценностные ориентиры и устанавливается личная позиция.

И.М. Кондаков утверждает, что ценность представляет собой оценочную значимость объектов и символов окружающего мира для человека, определяемую их воздействием на его жизнедеятельность [5, с. 158]. Ее идеалы, нравственные нормы и установки находят свое отражение в действиях, вдохновляя на соответствующие поступки и регулируя их.

В.С. Кукушина определяет общение как «процесс непосредственных взаимоотношений, обращения людей друг с другом, основанный на разумном понимании и намеренной передаче знаний мыслей и переживаний в соответствии с социальными нормами и условиями осуществляемой ими деятельности» [9, с. 48].

Работу по направлению «проблемно-ценностное общение» следует начинать в школьном возрасте, так как дети очень восприимчивы к социальным знаниям и играют ключевую роль в воспитательном процессе. Для того чтобы помочь им понять противоречия и сложности мира, необходимо дать правильное представление о добре, зле и других моральных вопросах. Воспитание школьников включает не только формирование нравственных и моральных ценностей, но и построение отношения с миром, самим собой и окружающими. Формирование ценностных отношений возможно только через общение и диалог со смыслами, например, взаимодействие со сверстниками, где происходит обсуждение и создание общих ценностей. Важно, чтобы дети могли совместно осознавать и формировать свои моральные убеждения, так как развитие личности происходит через общение, постепенное расширение и углубление ценностно-смысловой сферы. С возрастом ребенок начинает осознанно оценивать и формировать свои отношения с собой, родителями, семьей, природой, обществом, государством и другими аспектами жизни на основе традиционных моральных норм и идеалов [11, с. 169].

Для обсуждения важных тем о нравственности, обществе, культуре, нормах поведения, морально-этических нормах, патриотизме, любви к Родине можно использовать различные формы внеурочной деятельности школьников, в том числе в рамках изучения иностранного языка. Это могут быть факультативы, кружки, научные общества, киностречи, интеллектуальные клубы, библиотечные вечера, дидактические театры, экскурсии, олимпиады и другие форматы [8, с. 28].

Остановимся подробнее на рассмотрении преимуществ и специфики организации кинопоказов на английском языке.

В первую очередь, кино – это средство передачи информации и чувств, что делает его отличным материалом для обсуждений и размышлений. Фильм способен затрагивать важные темы, вызывать разнообразные эмоции у зрителей и стимулировать обмен мнениями, что,

безусловно, способствует развитию критического мышления и формированию эмоционального интеллекта.

Кроме того, благоприятная и неофициальная обстановка таких встреч способствует более открытому общению на английском языке. Участники могут выражать свои мысли, обмениваться впечатлениями и задавать вопросы друг другу, не опасаясь быть осужденными или допустить ошибку, которая повлечет снижение оценки. Такая атмосфера способствует развитию коммуникативных умений, совершенствованию устной речи, расширению словарного запаса и улучшению навыков построения грамматически правильных конструкций на изучаемом языке.

Еще одним неоспоримым преимуществом является возможность погружения в особенности культуры, истории и этикета страны, где разворачивается сюжет фильма. Зрители могут анализировать поведение персонажей, обсуждать их мотивацию и принимать нестандартные решения в ситуациях, которые представлены на экране. Также одной из форм речевой деятельности во время киновстречи может быть проведение ролевой или деловой игры, основанной на сюжете фильма. Рекомендуется выбирать фильм для совместного просмотра, который подчеркивает культурные, социальные и исторические особенности страны изучаемого языка, а также нормы этикета, присущие данной культуре.

Просмотр фильмов на английском языке помогает расширить словарный запас, а их обсуждение еще и улучшить произношение. Учащиеся узнают новые слова и фразы, которые могут применять в повседневной жизни, а также обращают внимание на правильное произношение, что делает речь более беглой и четкой.

Еще одним неоспоримым достоинством является возможность развития навыков аудирования на иностранном языке. Просматривая фильмы на английском языке, учащиеся стараются понимать диалоги и ситуации без использования субтитров и/или перевода. Это требует быстрой реакции и способности улавливать ключевые слова и фразы. С каждым новым просмотром они будут все лучше и лучше понимать английскую речь на слух.

Существуют два основных типа кинофильмов: полнометражные и короткометражные, включая художественные, документальные и анимационные жанры. При выборе фильмов для показа на киновстречи учитываются следующие критерии [10, с. 53]:

1. Выбор киноленты, обладающей глубоким учебным содержанием, интересным сюжетом, запоминающимися персонажами и эмоциональным зарядом. Фильмы затрагивают темы детства, подросткового возраста, семейных отношений, школьной жизни, досуга, труда, социальной и профессиональной адаптации, а также социокультурного разнообразия, в которых происходит позитивное преобразование мыслей, чувств и сознания молодых людей и их окружения.

2. Необходимо учитывать существующие правила и ограничения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для детей от 7 лет до 16 лет и старше.

3. Содержание и сюжет фильма должны привлечь внимание зрителей и вызвать желание обсудить его после просмотра. Чтобы зрители захотели обсудить фильм, необходимы истории, которые будут интересны как детям, так и взрослым, и которые будут нести ценные уроки для развития личности и взросления (для родителей, учителей и других взрослых, работающих с детьми). Участники должны представить фильм с увлекательным сюжетом, актуальными проблемами для обсуждения и понятным для аудитории, включая представителей общественных организаций.

4. Рекомендуется иметь в наличии помещение с установленным проектором и аудиосистемой. Также необходимо предусмотреть возможность остановиться во время просмотра фильма для обсуждения важных моментов и выражения собственных мыслей.

Таким образом, помимо нравственной составляющей, киностречи на иностранном языке могут использоваться для улучшения навыков общения на английском языке. Участники могут обсуждать фильм на английском языке, выражая свои мысли и аргументируя свою точку зрения, синхронно переводить или давать письменный отзыв на фильм. Модератор может помочь с использованием новых слов и выражений, подсказать правила грамматики, чтобы участники чувствовали себя уверенно во время общения. Развитие ценностно-смысловой стороны киностреч возможно благодаря созданию атмосферы взаимопонимания и уважения, где открыт диалог и возможность обмена опытом, что инициирует педагог, поддерживая сопереживание и эмоциональное вовлечение.

Для исследования данной темы мы провели эксперимент, начав с опроса 30 школьных учителей английского языка г. Саратова. Основной темой опроса была работа с учащимися по проблемно-ценностному общению на уроках английского языка с использованием киностреч. Учителям задавались открытые вопросы о том, как они понимают и применяют проблемно-ценностное общение, и они давали развернутые ответы.

Результаты опроса показали, что все учителя знают, что такое проблемно-ценностное общение и активно используют его на уроках. Абсолютное большинство учителей-предметников школ считают, что использование киностреч для организации проблемно-ценностного общения на уроках английского языка очень важно, так как это способствует развитию важных качеств учеников и формированию их ценностных ориентиров и личностной позиции. Несмотря на различия в опыте, каждый опрошенный нами учитель английского языка предложил свои рекомендации по улучшению проблемно-ценностного общения на уроках английского языка. Учителя отметили, что основные трудности заключаются в отсутствии заинтересованности учащихся, их частом отвлечении и беспокойстве. Для активизации интереса и участия в дискуссиях по проблемным вопросам все учителя прибегают к использованию игровых методов.

На следующем этапе был проведен опрос среди учеников 6 «А» класса (32 человека) на тему «Ваше отношение к киностречам на уроке английского языка». Большинство учеников выразили удовлетворение от участия в киностречах, отметив, что они способствуют их вовлечению в учебный процесс и повышает интерес к общению на английском языке, способствуют установлению дружеской атмосферы в коллективе. Некоторые ученики указали, что после киностреч они чувствуют желание быть полезными для окружающих, а просмотр фильмов мотивирует их к изучению иностранного языка. Согласно данным анкет, ученики готовы активно участвовать или уже участвуют в дебатах, тематических диспутах и беседах после киностреч. Несмотря на то, что некоторые ученики считают киностречи скучными, большинство из них предпочитают этот формат занятий (во время урока или во внеурочное время) и высказывают свои пожелания относительно содержания фильмов.

Из результатов опроса следует, что учителя школ регулярно организуют проблемно-ценные дискуссии на уроках английского языка, используя киноматериалы, и стремятся усовершенствовать и разнообразить процесс обучения. Поэтому мы приняли решение разработать методические рекомендации для педагогов по применению проблемно-ценного общения на кинострече, с учетом советов и пожеланий, высказанных учителями в анкете.

Итак, на конечном этапе исследования были разработаны рекомендации по организации проблемно-ценностного общения на киностречах: данный тип общения может осуществляться через индивидуальные и групповые диалоги на различные темы, такие как нравственность, общество, культура, поведение, моральные принципы и экология. В рамках этого процесса могут проводиться тренинги по развитию социальных навыков и личностного роста, а также дебаты и дискуссии по актуальным социальным, духовным и экономическим вопросам.

В ходе индивидуальных и коллективных размышлений на киновстрече каждому участнику предлагается выразить свои мысли и эмоции не только словами, но и через жесты, движения, мимику и звуки. Такое разнообразие коммуникационных средств поможет создать контакт между участниками, снять барьеры и позволит им свободно выражать свои мысли и чувства. Педагог, выступая в роли модератора киновстречи, обеспечивает возможность участникам записать свои рефлексивные позиции по поводу увиденного и услышанного, используя как вербальные, так и невербальные способы выражения.

Взаимодействие через диалог играет важную роль в понимании жизненного опыта участниками киновстречи. Общение в форме диалога или обмена мнениями в ответ на вопросы модератора направлено на создание атмосферы доверия без осуждений. Такой диалог способствует анализу личного опыта как детей, так и взрослых. Он основан на принципах сотворчества, сотрудничества и партнерства, подчеркивая важность уважения различных точек зрения. Готовность к диалогу и умение видеть ценность в аргументах собеседника помогают создать этичное общение и характеризуют педагога как человека с позитивным отношением, уверенным в себе и открытым к новым идеям. [7, с. 163]. Необходимо подчеркнуть, что общение включает в себя совместные усилия всех участников для создания диалога.

Рекомендуется организовывать встречи по просмотру фильмов в двух форматах: совместное и индивидуальное просмотры. Индивидуальный просмотр или предпросмотр трейлера осуществляется каждым участником киновстречи самостоятельно, после чего участник киновстречи может выступить в роли эксперта, оценивая кинопродукцию по таким критериям, как качество, информационная безопасность и содержание с точки зрения проблем и ценностей.

Еще одной формой работы во время киновстречи может быть организация фокус-групп для просмотра фильмов, отобранных после общественно-профессиональной оценки, с последующим проведением индивидуальной рефлексии и группового анализа на основе ценностно-смыслового содержания кинопроизведений.

Организация проблемно-ценностного общения в ходе киновстреч с детьми и молодежью стала популярной формой работы на официальных площадках многих фестивалей, что дает возможность утверждать, что кино является важным культурно-образовательным средством для воспитания и социализации личности в современном информационном мире.

В заключение следует подчеркнуть, что проведение киновстреч является эффективным способом организации образовательного процесса среди детей и молодежи, поскольку кино способствует визуальному восприятию информации. В процессе просмотра фильмов школьники могут не только улучшить свои навыки владения английским языком, но и развить критическое мышление и аналитические способности. Однако важно учитывать возрастные особенности учащихся при выборе фильмов и обеспечить адекватное последующее занятие для закрепления полученных знаний. В целом, организация проблемно-ценностного общения на английском языке с использованием киновстреч является эффективным методом обучения, способствующим развитию коммуникативных и когнитивных навыков учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барменкова О.И. Видеозанятия в системе обучения иностранной речи // Иностранные языки в школе. 2021. № 3. С. 20-25.
2. Бахман Л. Коммуникативная компетенция: подходы к классификации, структура. М: Интерлингва, 2021. 108 с.
3. Бим И.Л. Обучение иностранному языку. Поиск новых путей. Иностранные языки в школе. 2020. №1. С. 31.

4. Верещагин Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. М.: Английский язык, 2019. 251 с.
5. Кондаков И.М. Психологический словарь И.М Кондаков. СПб.: Питер, 2000. 712 с.
6. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М., 2022. 276 с.
7. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. М.: Просвещение, 2022. 238 с.
8. Тупикова С.Е., Никитина Г.А. Язык как хранитель культуры // Предложение и слово. Межвузовский сборник научных трудов. Ответственный редактор О.В. Мякшева. 2006. С. 531-535.
9. Кукушин В.С. Введение в педагогическую деятельность. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. 256 с.
10. Фестиваль образовательного кино как механизм трансляции опыта проблемно-ценностного общения педагога с субъектами воспитания в системе неформального повышения квалификации / А.В. Щербаков [и др.] // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2021. №. 4 (49). С. 52-61.
11. Яноушек Я. Коммуникация трех участников совместной деятельности // Проблема общения в психологии. М., 1981. С. 169-170.

© Глебова К.В., Тупикова С.Е., 2024.